

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Шухратхон Имяминова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ФРАЗЕОЛОГИЯНИНГ ТИЛШУНОСЛИКНИ БИР ТАРМОҒИ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR